

разном удалении от области стимуляции при помощи макроэлектродной техники. Регистрация параметров фотосинтеза осуществлялась в нагреваемом листе при помощи РАМ-флуориметра.

Результаты экспериментов демонстрируют увеличение морфометрических показателей (сырой и сухой массы листьев и корней), тенденцию к увеличению амплитуды ЭС, а также усиление вызванных ЭС изменений фотосинтетической активности у потомков облученных растений (усиление амплитуд изменений квантового выхода фотосистемы II – ФПСII и нефотохимического тушения флуоресценции – NPQ). Полученные результаты соответствуют предыдущим экспериментам, выполненным непосредственно на подвергшихся действию ИИ растениях и позволяют сделать вывод о сохранении эффектов ИИ у следующего поколения.

Исследование выполнено в рамках научной программы Национального центра физики и математики, направление № 10 «Экспериментальная лабораторная астрофизика и геофизика».

DOI:10.5281/zenodo.17058791

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУЛЬТУР ЛИМФОЦИТОВ И МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК ПАЦИЕНТОВ С МЕСТНЫМИ ЛУЧЕВЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ

CYTOGENETIC ANALYSIS OF LYMPHOCYTE AND MULTIPOTENT MESENCHYMAL STROMAL CELLS CULTURES IN PATIENTS WITH LOCAL RADIATION INJURIES

В.А. Никитина, В.Ю. Нугис, Е.Е. Ломоносова, М.Г. Козлова,
Т.А. Астрелина, И.В. Кобзева, Ю.Б. Сучкова, А.С. Самойлов
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, г. Москва, Россия;
nikitina@yandex.ru

Ключевые слова: хромосомные aberrации, транслокации, ионизирующее излучение, FISH, mFISH

Методы биологической дозиметрии незаменимы при невозможности физической оценки доз ионизирующих излучений, полученных в аварийных ситуациях, накопленных при хроническом воздействии, а также в отдаленные сроки после экспозиции для проведения медико-социальной экспертизы и исследования генотоксических эффектов радиации. Цитогенетический метод биодозиметрии основан на определении частот дицентриков (окрашивание красителем Гимза) или хромосомных транслокаций (флуоресцентное окрашивание трех пар хромосом), коррелирующих с поглощенной дозой облучения. Метод мультицветного флуоресцентного окрашивания (mFISH) сочетает в себе возможности описанных выше методов и позволяет оценить

вклад каждой хромосомы генома человека в формирование дицентриков, хромосомных транслокаций и других хромосомных aberrаций (ХА). Целью исследования был сравнительный цитогенетический анализ (FISH и mFISH) клеточных культур разных тканей пациентов с местным лучевым поражением (МЛП).

Таблица. Частоты ХА в культурах лимфоцитов периферической крови и ММСК 4-х пациентов с МЛП кистей рук после контакта с источником γ -излучения (^{192}Ir)

№	Число клеток	Клеток с ХА, %	На 100 клеток*						
			тр.	инс.	инв.	диц.	парн. фр.	од. фр.	дел.
Флуоресцентное окрашивание хромосом 1, 4, 12 лимфоцитов периферической крови									
1	992	0.81	0.71	0	0	0	0.10	0	0
2	892	0.78	0.78	0.22	0	0.22	0.22	0	0
3	1000	0.90	0.90	0	0	0.10	0	0	0
4	990	5.86	5.40	0	0.30	0.10	0	0	0.10
Мультицветное флуоресцентное окрашивание 46-ти хромосом лимфоцитов периферической крови									
1	292	3.77	2.40	0	0	0.68	0.34	0.68	0
2	183	2.19	1.64	0	0	0	0.55	0	0
3	504	3.37	2.18	0	0	0.99	0.79	0	0
4	98	11.22	13.27	0	0	0	1.66	0	0
Флуоресцентное окрашивание хромосом 1, 4, 12 ММСК									
2	487	1.44	1.03	0	0	0	0.41	0	0
Мультицветное флуоресцентное окрашивание 46-ти хромосом ММСК									
1	40	5.00	0	0	0	0	2.50	2.50	0
2	50	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0
3	40	62.50	57.50**	0	0	0	5.00	0	0
4	32	87.50	87.50***	0	0	0	0	0	0

Примечание: № – шифр-номер пациента; * – ХА каждого типа в расчете на 100 клеток: тр. – транслокаций, инс. – инсерций, инв. – инверсий, диц. – дицентриков, парн. фр. – парных фрагментов, од. фр. – одиночных фрагментов, дел. – терминальных делеций; ** – количество клеток с клональной хромосомной транслокацией t(14;15)(q24;q22); *** – количество клеток с клональной хромосомной транслокацией t(6;8)(q23;q24)

Для получения культуры лимфоцитов использовали периферическую кровь 4-х пациентов, поступивших в ФМБЦ им. А.И. Бурназяна для прохождения оперативного лечения поздних лучевых язв, полученных после контакта с источником γ -излучения (^{192}Ir) неисправного гамма-дефектоскопа. Мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки (ММСК) были выделены из кожно-жировых лоскутов передней брюшной стенки тех же пациентов, взятых для проведения пластики раневых дефектов, и из фрагмента слизистой десны (пациент 4). Культивирование лимфоцитов до первого митотического цикла деления и ММСК до 2–3 пассажа, приготовление цитогенетических препаратов и флуоресцентное окрашивание проводили по стандартным методикам.

В таблице представлены данные цитогенетического анализа клеточных культур лимфоцитов и ММСК 4-х пациентов. На основании данных, полученных при хромосомном анализе лимфоцитов периферической крови после FISH-окрашивания трех хромосом, были рассчитаны цитогенетические дозы. Они составили: для пациента 1 – 196 мЗв, 2 – 220 мЗв, 3 – 264 мЗв, 4 –

1.26 Гр. С целью сравнения результатов 3-х хромосомного и мультицветного FISH-методов, проводили пересчет частот транслокаций реально наблюдаемых при 3-х хромосомном FISH анализе в геномные частоты с помощью формулы, учитывающей размер каждой пары хромосом человека. Значения частот транслокаций составили на 100 геном-эквивалентных клеток (3-х хромосомный FISH) и 100 проанализированных клеток (mFISH) для лимфоцитов пациентов 1-4 соответственно: 2.24 и 2.40 ± 0.9 ; 2.49 и 1.64 ± 0.94 ; 2.85 и 2.18 ± 0.65 ; 15.82 и 13.27 ± 3.43 ($p=0.144$, нет различий по критерию Уилкоксона для связанных выборок), а для ММСК пациента 2 – 3.25 и 2.00 ± 1.98 . При mFISH-исследовании двух клеточных линий ММСК (пациентов 3 и 4) показано присутствие клональных популяций клеток с хромосомными транслокациями, вытесняющих нормальные клетки *in vitro*.

Таким образом, при анализе лимфоцитов пациентов с МЛП различий частот транслокаций при окрашивании разными флуоресцентными методами не наблюдали, что указывает на возможность использования мультицветного FISH-анализа для ретроспективной оценки дозы, даже с учетом небольшой выборки. Пролиферативная активность клональных ММСК с выявленными хромосомными транслокациями указывает на их селективные преимущества при культивировании *in vitro*, а, следовательно, и на возможный онкогенный потенциал у облученных лиц.

DOI:10.5281/zenodo.17058816

ПОПУЛЯЦИЯ ТИХООКЕАНСКОГО ЛОСОСЯ КЕТЫ (*ONCORHYNCHUS KETA*) В РЕКЕ ИНДИГИРКЕ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ABOUT THE INDIGIRKA PACIFIC SALMON (*ONCORHYNCHUS KETA*) POPULATION: RETROSPECTIVE AND CURRENT DATA

А.И. Никифоров¹, Л.Н. Карпова², Т.Г. Точилина³, М.В. Шитова⁴

¹Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов, г. Москва, Россия; nikiforovai@glavrybvod.ru

²Якутский филиал ФГБНУ ВНИРО, г. Якутск, Россия;

³Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, г. Москва, Россия;

⁴ФГБУН Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, г. Москва, Россия

Ключевые слова: кета (Oncorhynchus keta), Индигирка, плодовитость, гонадо-соматический индекс

Тихоокеанский лосось кета (*Oncorhynchus keta*) как вид обладает весьма обширным ареалом, включающим как районы Северной Пацифики, так и восточные участки Северного Ледовитого океана, и характеризуется

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

